

Олег КУДАНОВИЧ

художник-реставратор
науково-реставраційної майстерні
Національного заповідника “Софія Київська”

РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ КАХЛІВ-ЗАВЕРШЕНЬ XVII–XVIII ст. З РОЗКОПОК НА ПОДВІР’І СОФІЇ КИЇВСЬКОЇ

Від давнини актуальним питанням для людини було створення умов для штучного обігріву приміщення. З часом печі набували не лише утилітарного значення, але й ставали певною окрасою оселі. Це мало наслідком формування цілої галузі декоративно-ужиткового мистецтва з виробництва кахлів, на поверхні яких відображались побут, звичаї та смаки тогочасного суспільства, адже майстри брали відповідні сюжети з навколишнього середовища¹. У XVII–XVIII ст. виробництво кахлів в Україні активно розвивалося, тому вигляд печей набував значного розмаїття у виборі сюжетів та забарвлення.

Велика колекція пічних кахлів XVII–XVIII ст. зберігається у фондовій збірці Національного заповідника “Софія Київська”. Більшість із них походять з археологічних розкопок або випадкових знахідок на теренах подвір’я Софії Київської чи прилеглої території. Зазвичай стан таких предметів потребує реставраційного втручання, адже поверхня знахідок містить стійкі забруднення, відколи, потертості, кракелюр, втрати окремих частин. Все це спостерігалось на чотирьох зразках кахлів-завершень XVIII ст., що надійшли на реставрацію.

Три кахлі були виявлені під час археологічних розкопок 1972 р., здійснених на території колишнього митрополичого саду, на відстані 19,5 м від південно-західного рогу корпусу № 3 (розкоп № 2). Тут, на глибині близько 1 м було виявлено велике скупчення кахлів XVII–XVIII ст., які вже були у використанні². Не виключено, що ці кахлі по-

¹ *Пічні кахлі XVII–XX ст. з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”. Каталог*, авт. тексту та упор. Н. Черпак, 3., 2010, с. 2.

² И. Ф. Тоцкая, ‘Отчет об археологических исследованиях на территории Софийского заповедника в Киеве. 1972 г.’, *Научно-фондовый відділ Національного заповідника “Софія Київська”*, НАДР 965 / 1, арк. 11–14.

ходили зi споруди, показаної на планi Софiйського монастиря 1774 р., дослiдженої 1973 р.; на думку авторiв розкопок, саме цi кахлi могли прикрашати пiч у будiвлi³. Ще одна кахля походить з розкопок 1977–1978 рр. на мiсцi давньої засипки дiлянки пiдземного ходу – залишкiв монастирського льоху⁴. Хронологiчна та типологiчна близькiсть предметiв з розкопок у рiзних дiлянках садиби Софiї Київської вказує на певнi естетичнi смаки софiйського духовенства, яке прагнуло у XVII–XVIII ст. оформлювати iнтер'єри будiвель Софiйського монастиря якравно оздобленими печами з полив'яних кахлiв.

Пiсля виявлення предмети були частково вiдреставрованi, вочевидь, перед їх передаванням до фондiв. Поверхня кахлiв була промита водою, що, утiм, не змогло змити щiльнi пиловi та вапняковi забруднення, якi спотворювали колiр та тон поливи. Оскiльки кахлi були виявленi у фрагментованому виглядi, фрагменти були склеєнi, проте з часом шви склейки почали деформуватися. Деякi фрагменти кахлiв були вiдсутнi на момент виявлення, найвiрогiднiше, вони безповоротно втраченi. Тож чотири означенi музейнi предмети, якi не мали експозицiйного вигляду, потребували реставрацiйного втручання.

Первiсними заходами реставрацiї стала промивка водою, завдяки чому клей розм'якшився, а фрагменти кахлiв були легко вiддiленi один вiд одного. Забруднена поверхня з поливою була очищена за допомогою ватних тампонiв, змочених у 7 % розчинi лимонної кислоти. По завершеннi розчищення фрагменти кахлiв були знову скрiпленi мiж собою 25 % розчином клею ПВБ в етиловому спиртi, при цьому попередньо шви були просоченi 3,5 % розчином клею ПВБ з попереднiм пiдгiвом у сушильнiй шафi. За допомогою скальпеля бiлою мастикою здiйснювалось мастикування швiв та заповнення мiсця невеликих сколiв. Завершенням реставрацiйних заходiв стало тонування доповнених дiлянок акварельними фарбами та покриття їх акриловим лаком.

Наступним етапом стала графiчна реконструкцiя повної форми кожної кахлi-завершення. Для цього за основу було взято збереженi

³ И. Ф. Тоцкая, 'Отчет об археологических исследованиях на территории Софийского заповедника в Киеве. 1973 г.', *Науково-фондовий вiддiл Нацiонального заповiдника "Софiя Київська"*, КН 7498/1, арк. 3–7.

⁴ И. Ф. Тоцкая, 'Отчет об археологических исследованиях на территории Софийского заповедника в Киеве за 1977–1978 годы', *Науково-фондовий вiддiл Нацiонального заповiдника "Софiя Київська"*, КН 7505 / 1, арк. 25–26.

Мал. 1. Кахля-завершення XVII-XVIII ст.
з розкопок 1972 р.
Вигляд після реставрації (КН 538/19).
Фото та реконструкція О. Кудановича

Мал. 2. Кахля-завершення XVII-XVIII ст.
з розкопок 1972 р.
Вигляд після реставрації (КН 538/20).
Фото та реконструкція О. Кудановича

Мал. 3. Кахля-завершення XVII–XVIII ст.
з розкопок 1972 р.

Вигляд після реставрації (КН 538/21).
Фото та реконструкція О. Кудановича

Мал. 4. Кахля-завершення XVII–XVIII ст.
з розкопок 1977–1978 рр.

Вигляд після реставрації (КН 5874).
Фото та реконструкція О. Кудановича

частини експонатів, оскільки на них орнамент, а також форма правої та лівої частин, були симетричними. Відновлення виконане за допомогою наведення контурною лінією олівцем втрачених ділянок на кальці, які в подальшому було перенесено з останньої безпосередньо на фотографію. Таким чином форма експонатів була відтворена у первісному вигляді з чітким візуальним рядом наявної та втраченої ділянок.

Завдяки здійсненій реставрації та реконструкції було не просто надано музейним предметам експозиційного вигляду, але й створено можливість графічного відтворення окремих фрагментів та ділянок кахляної печі, що дозволить бодай частково уявити красу та теплоту оформлення інтер'єру виявленої та дослідженої під час археологічних досліджень 1972–1973 рр. споруди.

Oleh Kudanovych (artist-restorer at the scientific-restoration workshop of the National Conservation Area “St. Sophia in Kyiv”).

Restoration and Reconstruction of Tiles-Finishes of the 17–18th centuries from Excavations in the Courtyard of St. Sophia in Kyiv.

Abstract. The article lights the main stages of restoration and reconstruction of the general form of tiles-finishes of the 17–18th centuries, which were discovered during archaeological research in 1972 (three subjects) and 1977–1978 (one subject). After the restoration works, the irrigation surface was cleaned of dust and limestone contamination, due to which its original color and tone were revealed. On the basis of the surviving parts of the tiles the reconstruction of their general form was carried out.

Keywords: St. Sophia in Kyiv, archeological research, restoration, reconstruction, tiles.